

Piotr Świątecki
Kancelaria Senatu, WSKM

BIURO SENATORSKIE

Wstęp

W artykule relacjonuję regulacje odnoszące się do organizacji zaplecza, wspierającego parlamentarzystę w jego służbie. Ze względów praktycznych odnoszę się do biur senatorskich, lecz zastrzegam, że różnice pomiędzy przepisami sejmowymi i senackimi nie są obecnie znaczne, większość więc informacji odnoszących się do biur senatorskich znajdzie również zastosowanie do biur poselskich.

Tekst stanowi swoiste dopełnienie dwóch wcześniejszych moich publikacji, odnoszących się do zasad wynagradzania parlamentarzystów¹ oraz do ograniczeń ich aktywności zawodowej i gospodarczej². W relacji opieram się na treści przepisów prawa, przede wszystkim Ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora³ oraz jej aktów wykonawczych, lecz również uwzględniam doświadczenia i obserwacje zebrane w trakcie wieloletniej pracy w administracji senackiej.

¹ P. Świątecki, „Wynagrodzenia parlamentarzystów”, *Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, Zeszyt nr 7/2021. Uwaga: po publikacji artykułu nastąpiły zmiany wysokości świadczeń na rzecz parlamentarzystów.

² P. Świątecki, „Formalnoprawne ograniczenia aktywności zawodowej i gospodarczej posłów i senatorów”, *Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, Zeszyt nr 10/2021.

³ t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1339; dalej piszę o niej w skrócie jako o „ustawie o mandacie”.

Założenie biura senatorskiego

Art. 23 Ustawy o mandacie upoważnia parlamentarzystów do tworzenia biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich w celu obsługi działalności w terenie. Parlamentarzysta ma wybór, w którym miejscu Polski założy biuro, zgodnie z istotą tzw. wolnego mandatu. Zasadą jednak jest zakładanie biur senatorskich we własnym okręgu wyborczym ze względu na planowaną zwykle reelekcję.

Miejscowości wybierane na siedziby biur senatorskich w okręgach wyborczych senatorów znajdują się, siłą rzeczy, w okręgach wyborczych posłów. Pozwala to na zakładanie wspólnych biur senatorsko-poselskich. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność finansowania. Prowadząc biura z innymi parlamentarzystami (zwykle z tego samego ugrupowania) można mieć ich więcej, bowiem dzieli się koszty każdego biura na kilka osób, można więc być obecnym w większej liczbie miejscowości.

Wspólne prowadzenie biur wymaga umowy o sposobie podziału kosztów⁴. Stosowany jest zwykle jeden z dwóch wariantów; albo współprowadzący dzielą się kosztami proporcjonalnie (np. po połowie)⁵, albo też każdy z nich finansuje wskazane w umowie kategorie kosztów (np. jeden parlamentarzysta opłaca czynsz drugi media). Biuro nie może być pracodawcą, musi nim być parlamentarzysta, nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, by współprowadzący biuro zatrudnili tego samego pracownika, każdy na inną część etatu.

Jeśli senator utworzy kilka biur, wskazuje biuro podstawowe⁶. Przyjmujemy, że biuro zostaje utworzone, gdy senator włada już lokalem na podstawie tytułu prawnego; biuro nie może też być utworzone przed datą rozpoczęcia wykonywania mandatu, tj. przed datą złożenia ślubowania.

⁴ Umowa taka powinna być złożona w Kancelarii Senatu zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia nr 16 z 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich, dalej powoływanym w skrócie jako „zarządzenie w sprawie biur senatorskich”. Jeśli jest to biuro prowadzone wspólnie z posłem, analogiczne przepisy sejmowe wymagają złożenia kopii umowy również w Kancelarii Sejmu.

⁵ Ten wariant jest kłopotliwy, bowiem wymaga wystawiania wzajemnych not obciążeniowych.

⁶ § 2 ust. 3 zarządzenia w sprawie biur senatorskich.

Do obowiązków senatora związanych z założeniem biura⁷ należą m.in.: widoczne i czytelne oznaczenie biura z zewnątrz informujące o godzinach pracy, numerach telefonów i adresie poczty elektronicznej oraz założenie rachunku bankowego biura, na który przekazywany będzie ryczałt na pokrycie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.

Ogólne zasady finansowania biur

Środki ryczałtowe zgodnie z przepisem art. 23 ust. 3 (zdanie drugie) ustawy o mandacie nie mogą być wykorzystywane na inne cele, niż związane z funkcjonowaniem biur. W tym kontekście niektóre pozycje przykładowego katalogu wydatków pokrywanych z ryczałtu w zarządzeniu w sprawie biur senatorskich mogą być uznane za dyskusyjne⁸.

Ryczałt może być wykorzystany jedynie na wydatki objęte dwoma generalnymi, nierozłącznymi kategoriami: utrzymanie biura i wykonywanie mandatu. Nierozłącznymi, bo przecież w istocie już utrzymanie biura jest podporządkowane wsparciu wykonywania mandatu. Jako że ustawa o mandacie w art. 23 ust. 2 idzie dalej w tych ograniczeniach, niż wspomniane wyżej dwa, ogólne zastrzeżenia, bo stwierdza, że ryczałt przysługuje tylko na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, zaprezentowany dalej katalog przykładowych wydatków kwalifikowalnych został w treści zarządzenia w sprawie biur senatorskich uzupełniony zastrzeżeniami. Najogólniejsze stanowi, że nie mogą być finansowane wydatki niezwiązane z wykonywaniem mandatu senatorskiego ani z działalnością biura senatorskiego.

Środki wchodzące w skład miesięcznego ryczałtu nie mogą być również przeznaczone na dotacje i darowizny dla osób fizycznych, organizacji i instytucji oraz finansowanie zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez senatora z członkiem jego rodziny (osobą pozostającą z senatorem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z senatorem z tytułu przysposobienia,

⁷ § 1 i nast. zarządzenia w sprawie biur senatorskich.

⁸ Podobna refleksja odnosi się do zarządzenia nr 8 Marszałka Sejmu z 25 września 2001 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich.

opieki lub kurateli). Finansowane z budżetu lokale i wyposażenie biur senatorskich nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia działalności innego typu: gospodarczej, partyjnej czy prowadzenia kampanii wyborczej⁹. Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, partie mogą użyczać swoje nieruchomości i lokale posłom, senatorom i radnym na biura, natomiast nie jest dopuszczalne działanie w drugą stronę – tj. wykorzystywanie biur parlamentarnych na cele partyjne. Jest to zakaz trudny do wyegzekwowania.

W realistycznych ocenach środki budżetowe przeznaczone na uposażenia i diety parlamentarzystów, finansowanie ekspertyz, opinii i wydatków biur parlamentarnych są uznawane za formę pośredniego wspierania partii politycznych z budżetu państwa¹⁰. Biuro senatorskie powinno być prowadzone w lokalu (nieruchomości), zwykle wynajętym przez senatora w dogodniej lokalizacji¹¹. Lokal musi spełniać warunki określone dla pomieszczeń, w jakich przebywają i pracują ludzie, a więc znaleźć się w budynku, odpowiadającym definicji budynku użyteczności publicznej w rozumieniu warunków techniczno-budowlanych¹².

Lokal biura powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych senator musi zgłosić biuro senatorskie, będące jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jako płatnik składek ubezpieczenia społecznego¹³. Kopie złożonych dokumentów rozli-

⁹ ...na przykład – parlamentarzysta nie powinien wspierać swoim ryczałtem działalności radnych – por. A. Kaźmierczyk: Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną; Rejent.2005.3.75 cyt. za LEX: „Koszty utrzymania nieruchomości lub lokalu, a także wszelkie koszty konieczne do korzystania z nich, ponosi poseł czy też senator z przeznaczanego m.in. na ten cel ryczałtu. [...]. Radny decydujący się na utworzenie własnego biura sam winien ponosić koszty utrzymania lokalu oraz koszty korzystania z niego”.

¹⁰ Por. K. Skotnicki, *Modele i źródła finansowania partii politycznych*, „Przegląd sejmowy” 1/2014.

¹¹ Można skorzystać z własnej nieruchomości, lecz bez finansowania z ryczałtu kosztów z nią związanych.

¹² Por. § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

¹³ ZUS ZPA. Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

zeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przesłania do ZUS (tyle czasu odpowiada bowiem osobiście za prawidłowość przesyłania składek), co należy pogodzić z obowiązkiem złożenia dokumentacji biura po zakończeniu kadencji w archiwum Senatu. Trzeba także zgłosić biuro senatorskie do właściwego miejscowo wojewódzkiego urzędu statystycznego, które nada numer identyfikacyjny (REGON)¹⁴. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności kod biur senatorskich to 84.11.Z „Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej”¹⁵.

Forma prawna biura senatorskiego

Biuro senatorskie nie jest podmiotem prawnym (nie ma osobowości prawnej), lecz zespołem składników materialnych i niematerialnych służących obsłudze działalności senatora w terenie. Biuro senatorskie nie może być stroną umów, zawieranych w związku z jego funkcjonowaniem na dostawę energii, wody, ogrzewanie, ochronę, itd. Dlatego stroną tych umów, podmiotem praw i obowiązków jest sam senator, który we własnym imieniu zawiera wszelkie umowy związane z funkcjonowaniem swojego biura (osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, którym może być pracownik biura lub społeczny współpracownik).

Senator, będąc zobowiązany do likwidacji biura w terminie 60 dni od zakończenia kadencji (jeśli nie został wybrany do Senatu następnej kadencji) lub wygaśnięcia mandatu w trakcie jej trwania, gromadzi w tym terminie w swoim biurze senatorskim (gdy ma więcej niż jedno, w wybranym biurze) składniki majątku trwałego, celem rozliczenia się i protokolarnego przekazania Kancelarii Senatu¹⁶.

Jeśli senator kandydował i został wybrany na kolejną kadencję do Sejmu, wyposażenie biura może być przekazane formalnie (protokolarnie)

¹⁴ Por. art. 25 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

¹⁵ Por. rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

¹⁶ Zgodnie z § 13 ust. 2 zarządzenia w sprawie biur senatorskich senator ponosi odpowiedzialność materialną za składniki majątku trwałego. Do majątku trwałego należą składniki o cenie nabycia ponad 500 zł oraz meble, sprzęt komputerowy i aparaty telefoniczne bez względu na wartość.

Kancelarii Sejmu i pozostać w biurze tej samej osoby. Obie Kancelarie – Sejmu i Senatu – reprezentują przecież ten sam Skarb Państwa.

Po likwidacji biura senatorskiego jego dokumentacja podlega archiwizacji w Archiwum Senatu stosownie do przepisów Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Z chwilą wygaśnięcia mandatu (czyli najczęściej z zakończeniem kadencji) wygasają umowy pracowników biura senatorskiego i senator nie dysponuje już ryczałtem, pozwalającym na finansowanie dalszego zatrudnienia i pomocy w pracach likwidacyjnych. Z tego względu § 20 zarządzenia w sprawie biur senatorskich pozwala na zatrudnienie na czas 30 dni osoby, która wykona część lub całość czynności organizacyjno-technicznych związanych z likwidacją biura.

W pewnych, szczególnych okolicznościach prowadzenie biura parlamentarnego przejmuje marszałek właściwej izby. W IV kadencji Sejmu zaszła potrzeba odniesienia się do sytuacji, w której parlamentarzysta był czasowo pozbawiony wolności. Wprowadzony wówczas nowelizacją do ustawy o mandacie nowy art. 5a ustala, że w czasie pozbawienia wolności parlamentarzysta nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z tej ustawy.

Jednakże jest oczywiste, że w chwili aresztowania posła lub senatora nie zawiesi się zatrudnienia osób, pracujących w jego biurze, nie zawiesi się również płatności związanych z funkcjonowaniem tego biura (czynsz, prąd, telefony itd.). Dlatego zgodnie z art. 23 ust. 10a ustawy o mandacie prawa i obowiązki parlamentarzysty pozbawionego wolności wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą na marszałka właściwej Izby. Przepis ten przekazuje też marszałkowi te prawa w przypadku śmierci parlamentarzysty (niezbędne jest przecież zamknięcie finansowe, prawne i faktyczne biura). Marszałek przejmuje obowiązki parlamentarzysty pozbawionego wolności lub zmarłego już nie jako osoba fizyczna, lecz jako reprezentant Skarbu Państwa i wykonuje je za pośrednictwem Kancelarii¹⁷. Brakuje rozstrzygnięcia co do świadczeń na rzecz pozbawionego wolności parlamentarzysty (co przemawia za przyjęciem, że

¹⁷ Tak W. Borysiak, *Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona*, LexisNexis 2013; por. także P. Sobolewski, *Opinia prawna w sprawie zakresu odpowiedzialności Marszałka Sejmu za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu biura poselskiego na podstawie art. 23 ust. 10a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora*, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, Zeszyt 4/2013, s. 226 i nast.

zainteresowany zachowuje np. prawo do uposażenia w tym czasie) i trudno byłoby zastosować te przepisy do biura prowadzonego wspólnie przez kilku parlamentarzystów (czy w umowie o wspólnym prowadzeniu biura Marszałek wstępuje w miejsce parlamentarzysty pozbawionego wolności?). W odniesieniu do zmarłych parlamentarzystów wspomniana regulacja wyłącza mienie biura z masy spadkowej¹⁸, co ułatwia m.in. bezproblemowe zamknięcie rachunku bankowego biura¹⁹.

Prócz stałych biur parlamentarzysty mogą również prowadzić działalność w pomieszczeniach wykorzystywanych okazjonalnie. Art. 24 ustawy o mandacie zobowiązuje organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do udzielania wszechstronnej pomocy parlamentarzystom w wykonywaniu ich funkcji, w tym do udostępniania lokali na czas doraźnych dyżurów w miejscowościach, w których nie utworzyli oni stałych biur. Nie ustalono standardów technicznych i warunków udostępnienia, niewątpliwie jednak taki udostępniony lokal powinien uwzględniać fakt, iż uprawnienie parlamentarzysty nie może być iluzoryczne; zaś odmowa udostępnienia musiałaby mieć przejściowe i bardzo ważne uzasadnienie i nie może to być np. zamiar zachowania apolityczności urzędu²⁰.

Obowiązek udostępnienia odnosi się do dyżuru doraźnego, *ad hoc*, jednorazowego, nie cyklicznego i nie jest wykluczone pobieranie za to udostępnienie wynagrodzenia finansowego z ryczałtu²¹.

¹⁸ Art. 922 § 2 k.c.: Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

¹⁹ Problemy z uporządkowaniem spraw finansowych biur były motywu wprowadzenia korekty przepisu w 2010 r. po Katastrofie Smoleńskiej; jej brak zmuszałby do oczekiwania z zamknięciem spraw biur na przeprowadzenie postępowań spadkowych przez rodziny ofiar. Nie zawsze rodzina osoby zmarłej decyduje się na szybkie uruchomienie takiego postępowania. Por. także Sobolewski op.cit. o towarzyszących poprzedniemu stanowi prawnemu problemach odnoszących się do świadectw pracy pracowników (kto miał je wystawiać, gdy pracodawca zmarł?) i dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi wyposażenie biura oraz o tym, że obecnie Skarb Państwa (Marszałek) przejmuje też ewentualną odpowiedzialność cywilną – tj. obowiązek naprawienia szkody powstałej w związku z funkcjonowaniem biura, dotyczącej osób trzecich.

²⁰ Por. J.M. Karolczak, *Opinia prawna na temat zasad udostępniania lokalu w celu odbywania doraźnych dyżurów poselskich*, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, Zeszyt nr 2/2012.

²¹ Por. K. Kubuj, *Opinia prawna w sprawie wykładni art. 24 ust. 2 ustawy*

Trzy składniki ryczałtu

Zgodnie z § 3 zarządzenia w sprawie biur senatorskich senator otrzymuje z budżetu trzyskładnikowy ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura senatorskiego. Na ryczałt składają się środki co miesiąc przekazywane na utrzymanie biura, raz w roku wypłacane na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz i tłumaczeń związanych z pracami Senatu lub z wykonywaniem mandatu senatorskiego oraz jednorazowe środki na remont i wyposażenie biura senatorskiego. Inaczej mówiąc, ryczałt na utrzymanie biura senatorskiego to suma składników miesięcznych, rocznych (opinie, ekspertyzy) i kadencyjnych (remont i wyposażenie).

Prócz ryczałtu senator uzyskuje również z Kancelarii Senatu refundacje niektórych kosztów, związanych z wykonywaniem mandatu; część z nich wiąże się bezpośrednio z jego osobą (koszty noclegów związanych z wykonywaniem mandatu, koszty niektórych podróży), inne refundowane koszty dotyczą usług, niewątpliwie wiążących się z biurem (koszty ochrony), kolejną kategorię stanowią koszty, które mogą być ponoszone zarówno w samym biurze jak i poza nim – przez samego senatora (koszty usług internetowych).

Istnieje jeszcze trzecia kategoria wydatków – to transfery wykonywane przez Kancelarię na rachunek biura, na zlecenie senatora dla pracowników. To koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz odpraw na zakończenie kadencji; te wszystkie świadczenia przysługują pracownikom biur senatorskich na podstawie art. 23 ust. 6 i 7 ustawy o mandacie. Schematyczną klasyfikację form finansowania działalności senatora przedstawia rysunek zamieszczony na końcu artykułu.

Ryczałt miesięczny

Pierwszym składnikiem ryczałtu są wypłacane miesięcznie środki finansowe na funkcjonowanie biura. Niezależnie od liczby biur utworzonych przez senatora ryczałt przysługuje w wysokości 19 000 zł²², określonej

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, Zeszyt nr 1/2016, s. 183.

²² w niepełnych okresach – miesiącu utworzenia biura oraz w miesiącu zakończenia wykonywania mandatu – ryczałt wypłacany jest w wysokości zmniejszonej

w wielokrotnie nowelizowanym²³ wspólnym zarządzeniu nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich. Marszałkowie nie wykorzystali przy tym wspólnie drugiej części ustawowego upoważnienia²⁴ – nie ustalili zasad przysługiwania ryczałtu. Każdy z nich uregulował te zasady odrębnie dla swojej izby.

Wysokość miesięcznego ryczałtu ustalają Marszałkowie obu Izb wspólnym zarządzeniem, ale wysokości innych, poza miesięcznym ryczałtem, środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania biur senatorskich (czyli m.in. pozostałych dwóch składników ryczałtu) określa już adresowane wyłącznie do senatorów zarządzenie w sprawie biur senatorskich.

Przepisy § 3 ust. 2 zarządzenia w sprawie biur senatorskich wskazują przykładowe (przeznaczone w szczególności na) wydatki, które mogą być pokryte z ryczałtu miesięcznego. Otwarty, tj. przykładowy charakter tego wyliczenia zmniejsza zdecydowanie jego znaczenie i przydatność jako narzędzia rozstrzygnięcia prawidłowości wykorzystania środków publicznych.

Pierwszą pozycją wydatków w ramach miesięcznego ryczałtu są środki przeznaczone na finansowanie zatrudnienia – na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników biura (w tym świadczenia urlopowe). Objęcie ryczałtem wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń oraz świadczeń urlopowych pracowników biura jest logiczną konsekwencją ustawowego upoważnienia do zatrudniania pracowników²⁵. Ryczałt jest

– proporcjonalnie do liczby dni funkcjonowania biura. Podobne redukcje w niepełnych okresach odnoszą się do innych płatności na rzecz parlamentarzystów. Natomiast o zwiększenie miesięcznego ryczałtu o 50% może ubiegać senator niepełnosprawny w stopniu znacznym.

²³ Zmian dokonywano zarządzeniami: nr 1 z 9.01.2003 r., nr 1 z 5.02.2004 r., nr 1 z 30.12.2005 r., nr 1 z 9.03.2006 r., nr 1 z 26.01.2009 r., nr 1 z 10.01.2011 r., nr 2 z 18.04.2012 r., nr 3 z 21.06.2012 r., nr 2 z 28.04.2016 r., nr 1 z 5.01.2017 r. nr 1 z 9.01.2020 r. i nr 1 z 7.7.2021 oraz nr 1 z 25.05.2022 r.

²⁴ Art. 23 ust. 3 ustawy o mandacie: Posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu.

²⁵ Zgodnie z art. 23 ustawy o mandacie senatorowie mogą zatrudniać pracowników w biurach we własnym imieniu na czas określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu, także w celu obsługi swojej działalności w terenie. Zatrudniając

przeznaczony również na koszty podróży, delegacji służbowych i szkoleń pracowników biura oraz koszty podróży i delegacji służbowych społecznych współpracowników senatora, poniesione przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem mandatu. Ponieważ praca społecznego współpracownika nie może być wynagradzana (to jest istota jego statusu), koszty przez niego ponoszone należy interpretować ściśle tak, aby nie stawały się wynagrodzeniem za pracę ani nawet jego namiastką²⁶.

Zastrzec trzeba, że oczywiście koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy wykorzystywanych przez społecznych współpracowników w samym biurze traktujemy jako element ogólnych kosztów biura i nie wiążemy ich bezpośrednio z osobami społecznych współpracowników wiedząc, że przy tym samym biurku pracować może i pracownik, i asystent społeczny. Zasada, iż posłowie i senatorowie mogą zatrudniać pracowników w ramach ryczałtu dyspozycyjnego pojawiła się na przełomie I i II kadencji Senatu²⁷, zastępując wcześniej funkcjonujący model biur terenowych utrzymywanych bezpośrednio przez administrację parlamentarną.

Kolejną kategorią wydatków objętych ryczałtem miesięcznym są wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, koszty ekspertyz, opracowań i tłumaczeń²⁸. Niekonsekwentnie dopuszcza się finansowanie tych

pracowników na podstawie umowy o pracę, senator staje się pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i rozliczeń finansowych z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

²⁶ Społeczni współpracownicy nie mogą od senatora otrzymywać wynagrodzenia w jakiegokolwiek formie, w szczególności: nie można współpracować z senatorem na część etatu i jednocześnie być społecznym współpracownikiem; nie można też ze społeczną współpracą łączyć pracy na rzecz senatora w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Społecznych współpracowników (czasem określanych też jako asystenci społeczni) nie obejmują ograniczenia podmiotowe, może tę funkcję przyjąć również osoba bliska (dziecko lub żona senatora). Zakaz płacenia za pracę współpracownika społecznego nie przeszkadza w zwrocie kosztów, związanych z pełnieniem takiej funkcji, takich jak np. koszty dojazdów.

²⁷ Por. W. Orłowski, *Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991*. Geneza instytucji, Warszawa 2009, s. 174.

²⁸ Por. § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c) zarządzenia w sprawie biur senatorskich. Definicje – umowy zlecenia znajdziemy w art. 734 kodeksu cywilnego, umowy o dzieło – w art. 627 k.c. Na marginesie warto zauważyć, że ekspertyza czy tłumaczenie

samych kategorii (jak np. ekspertyzy, opracowania, opinie) z kilku źródeł²⁹. Wydatki te są związane ściśle z realizacją mandatu, a w części także z utrzymaniem biura senatorskiego. Mamy tu analogię do stosunków gospodarczych; w gospodarce powszechna dość jest praktyka powierzania na podstawie umów cywilnoprawnych zadań, w istocie odpowiadających treścią zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie niektóre niezbędne prace wykonywane na rzecz biura (naprawy czy remonty) nie mogą – ze względów praktycznych – podlegać stosunkowi pracy.

Miesięczny ryczałt jest również wykorzystywany do pokrycia typowych kosztów funkcjonowania biura senatorskiego w lokalu, takich jak opłaty za czynsz, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, drobne remonty, usługi porządkowe, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, środków czystości, koszty oprogramowania, usługi poligraficzne, koszty napraw i konserwacji urządzeń, niektórych opłat pocztowych.

Z miesięcznego ryczałtu można również finansować zakup składników majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł a także wydatki promocyjne i reprezentacyjne. Granica pomiędzy promocją Senatu a promocją działalności (dokonań) konkretnego senatora może okazać się płynna, a niekiedy ten sam rachunek wydaje się odpowiadać obu kategoriom.

Z ryczałtu miesięcznego mogą być również pokrywane koszty przejazdów samochodami, związanych z wykonywaniem mandatu – do 3500 km miesięcznie. Finansować wolno przejazdy samochodem, z którego senator

będą również dziełami, tyle że – prócz reguł odnoszących się do dzieł rozumianych cywilistycznie – podlegającym również prawu autorskiemu.

²⁹ Raz na rok wypłacane są środki na opinie, ekspertyzy i tłumaczenia związane z pracami Senatu i jego organów w zakresie legislacji, wykonywaniem mandatu senatorskiego oraz na prace studyjne (badania, ekspertyzy długofalowe) w kwocie 3000 zł. Ponadto uchwała nr 49 Prezydium Senatu z 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów uprawnia do zamawiania ekspertyz i opinii Marszałka Senatu, jego wicemarszałków, Prezydium Senatu (jako całość) oraz komisje i podkomisje – na koszt Kancelarii. Kolejną podstawą finansowania działalności eksperckiej jest uchwała Prezydium Senatu nr 11 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie obsługi senatora niezrzeszonego w Senacie (otrzymuje 1670 zł miesięcznie m.in. na pokrycie kosztów tłumaczeń, ekspertyz, opinii i konsultacji). Senatorowie zrzeszeni korzystają natomiast z ekspertyz finansowanych z budżetu zgodnie z zarządzeniem nr 11 Marszałka Senatu z 9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich.

korzysta na podstawie przysługującego mu tytułu prawnego (bez bliższego określenia – należy to rozumieć szeroko, jako własność, użyczenie, najem, leasing), z uwzględnieniem maksymalnych stawek za 1 km przebiegu określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Obecnie odpowiednikiem 3500 km jest nieco poniżej 3000 zł miesięcznie, rozliczane najprościej – na podstawie oświadczenia zainteresowanego.

Ryczałt remontowy i inne wydatki

Jednorazowo w ciągu kadencji wypłacane są środki na remont lokalu biura i jego wyposażenie w meble oraz inne przedmioty. Dla senatorów wybranych ponownie to kwota 6 500 zł, zaś dla senatorów, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji lub w związku z wygaśnięciem mandatu z innego powodu, niż koniec kadencji, znieśli biura senatorskie przed jej zakończeniem – 11 000 zł. Część wyposażenia – umeblowanie, sprzęt – senator otrzymuje z Kancelarii³⁰. Prócz tego jednak niezbędne okazuje się wyremontowanie wykorzystywanych lokali i uzupełnienie wyposażenia. Remont nie może się okazać modernizacją najmowanego lokalu³¹.

Zróżnicowanie wysokości środków na remont i wyposażenie biura senatorskiego jest niezgodne z przyjętą zasadą dyskontynuacji personalnej składów Izb. Uznaje się przecież generalnie, że mandat nowy, nabyty

³⁰ Zgodnie z § 10 zarządzenia w sprawie biur senatorskich Kancelaria Senatu zapewnia senatorowi wyposażenie biura senatorskiego w komputer z monitorem i drukarką i kserokopiarkę, a wyposażenie biur senatorów wybranych do Senatu nowej kadencji następuje z wykorzystaniem wyposażenia biur senatorów kadencji poprzedniej. W Sejmie stosuje się zupełnie inny model zapewnienia biur parlamentarnym tych podstawowych narzędzi pracy, polegający na zleceniu firmie zewnętrznej obowiązku takiego wyposażania. Posłowie nie otrzymują za to z Kancelarii Sejmu komputerów z drukarkami i refundacji kosztów Internetu.

³¹ Remont to „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym” (por. art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

w wyborach, nie stanowi kontynuacji mandatu wcześniej sprawowanego przez tę samą osobę.

Ustawa o mandacie przewiduje refinansowanie wybranych świadczeń dla pracowników biur senatorskich (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy na koniec kadencji, nagrody jubileuszowe)³².

Kancelaria Senatu refunduje również wydatki senatora poniesione na ochronę biura – do kwoty 200 zł miesięcznie, oraz związane z korzystaniem z Internetu – do kwoty 6500 zł rocznie³³.

Rozliczenia

Na rozliczenie wydatków senatora na prowadzenie biura senatorskiego i obsługę wykonywania mandatu składają się m.in. ewidencjonowanie składników majątku trwałego (w tym zakupionych z ryczału), dokumentowanie wydatków refundowanych (ochrona, Internet, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe), gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych dokumentujących wydatki z ryczału, coroczne składanie sprawozdań z wydatków z ryczału i wreszcie – rozliczenie rzeczowe i finansowe na koniec kadencji połączone z przekazaniem dokumentacji do Archiwum Senatu. W czasie kadencji administracja kontroluje wyrywkowo dokumentację finansową biura, a po zakończeniu kadencji może ją ocenić w całości. Wówczas dopiero informacje o treści tej dokumentacji można uzyskać w trybie informacji publicznej.

Wnioski

Dokonany w tekście przegląd regulacji odnoszących się do zakładania, prowadzenia i finansowania biur senatorskich, w konfrontacji z dokonanymi przez lata obserwacjami uzasadniają następujące ogólne spostrzeżenia:

³² Szczegóły reguluje zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z 22 października 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich.

³³ § 11 zarządzenia w sprawie biur senatorskich.

1. prowadzenie biura senatorskiego i finansowanie go z budżetu państwa podlega skomplikowanym i niejednoznacznym przepisom prawa;
2. skomplikowanie tych zasad pociąga za sobą obciążenie parlamentarzysty znacznymi obowiązkami biurokratycznymi; siłą rzeczy ogranicza to jego możliwości angażowania się w zasadnicze zadania legislacyjne;
3. kolejnym skutkiem skomplikowania i niejednoznaczności reguł jest ryzyko odpowiedzialności parlamentarzysty, w tym także odpowiedzialności finansowej, ponoszonej wobec administracji parlamentarnej (rozliczenie ryczałtu) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składki); znane mi przypadki uruchomienia takiej odpowiedzialności występowały często po zakończeniu sprawowania mandatu (po zakończeniu kadencji) – niekiedy (np. w przypadku ZUS) nawet kilka lat później, czyli w momencie, gdy pozycja zainteresowanego była gorsza, niż wcześniej.

Wydaje się, że zasady celowości i efektywności przemawiają za racjonalizacją prawnych regulacji dotyczących warunków sprawowania mandatu. Do rozważenia jest kilka możliwości; radykalnym rozwiązaniem byłby powrót do pełnej, administracyjnej obsługi biur parlamentarnych przez administrację parlamentarną, tj. Kancelarie Sejmu i Senatu (w rozsądnym wariantcie współpracownicy parlamentarzystów staliby się wówczas pracownikami tej administracji) lub radykalne uproszczenie zasad rozliczeń wydatków.

Schemat – klasyfikacja środków przekazywanych senatorom z budżetu na finansowanie wykonywania mandatu/utrzymania biura, w tym opłacanie pracowników

BIURO SENATORSKIE

Kluczowe słowa: biuro senatorskie, senator.

Streszczenie

W artykule autor prezentuje zasady prowadzenia biur senatorskich i proponuje ich korekty. Zwraca uwagę na wady obecnych regulacji.

SENATORIAL OFFICES

Key words: senator's office, senator.

Abstract

In the article, the author presents the principles of running senatorial offices and proposes their corrections. It draws attention to the drawbacks of the current regulations.

Bibliografia

1. Borysiak W., *Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona*, LexisNexis 2013.
2. Karolczak J.M., *Opinia prawna na temat zasad udostępniania lokalu w celu odbywania doraźnych dyżurów poselskich*, *Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu*, Zeszyt nr 2/2012.

3. Kaźmierczyk A., *Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną*, Rejent.2005.3.75
4. Orłowski W., *Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991. Geneza instytucji*, Warszawa 2009.
5. Sobolewski P., *Opinia prawna w sprawie zakresu odpowiedzialności Marszałka Sejmu za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu biura poselskiego na podstawie art. 23 ust. 10a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora*, *Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych*, Zeszyt 4/2013.
6. Świątecki P., *Formalnoprawne ograniczenia aktywności zawodowej i gospodarczej posłów i senatorów*, *Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, Zeszyt nr 10/2021.
7. Świątecki P., *Wynagrodzenia parlamentarzystów*, *Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, Zeszyt nr 7/2021.
8. Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r., poz. 164.
9. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.
10. Ustawa z 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. z 2022 r. poz. 459.
11. Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. z 2022 r., poz. 1339.
12. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 372.
13. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zmianami.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, Dz. U. nr 27, poz. 271.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.
17. Zarządzenie nr 16 Marszałka Sejmu z 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich.

18. Zarządzenie nr 8 Marszałka Sejmu z 25 września 2001 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich.
19. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich.
20. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich.
21. Zarządzenie nr 11 Marszałka Senatu z 9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich.
22. Uchwała nr 49 Prezydium Senatu z 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów.
23. Uchwała Prezydium Senatu nr 11 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie obsługi senatora niezrzeszonego w Senacie.